

La Orientación Didáctica para el logro de una Comunicación Pedagógica Sociocultural en el Centro Universitario Municipal (CUM) Palma

The didactic for the achievement of sociocultural pedagogical communication in the Palma municipal university center

Yelena Cremé Prieto¹, Luis Manuel Álvarez Bernal², Milagros De los Ángeles Mirayes³, Belkis Brito Creach⁴ y Ariannis Pelegrín Estrada⁵

¹Universidad de Oriente, ycreme@uo.edu.cu, <https://orcid.org/0009-0005-7152-2660>, Cuba

²Universidad de Oriente, alvarezbernaluis@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-4319-9572>, Cuba

³Universidad de Oriente, milagrosmirallespantojas@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-7920-6783>, Cuba

⁴Universidad de Oriente, belkis@uo.edu.cu, <https://orcid.org/0000-0001-8635-6160>, Cuba

⁵Universidad de Oriente, ariannispelegrin@uo.edu.cu, <https://orcid.org/0009-0007-4401-717x>, Cuba

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 30-07-2024

Revisado 07-08-2024

Aceptado 04-09-2024

Palabras Clave:

Comunicación pedagógica
Sociocultural
Orientación didáctica
Actividades

Keywords:

Sociocultural Pedagogical
Communication
Didactic orientation
Activities

RESUMEN

Es presentada una comunicación pedagógica con una mirada diferente que asume como referentes esenciales: El Enfoque cognitivo, Comunicativo y Sociocultural de la Dr.C Angelina Roméu, con énfasis en la dimensión sociocultural y la Orientación Didáctica de la Dr.C Susana Cisneros. Se ofrece el concepto de la comunicación pedagógica sociocultural, la aportación de los indicadores para medirla. Se presenta una propuesta de actividades para el logro de ella, a partir de la Orientación Didáctica, en función de la preparación del docente, sustentado en procesos universitarios significativos que reafirman la esencia de lo sociocultural, con un carácter contextual, en la formación de pregrado en el Centro Universitario de Palma Soriano. Se parte de las prácticas diarias, entrevistas, encuestas con estudiantes, observación a clases, revisión bibliográfica. Se tuvieron presentes métodos teóricos como la inducción- deducción y el análisis síntesis, para su fundamentación categorías del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, la didáctica desarrolladora, el enfoque histórico-cultural de Vigotski y categorías de la Orientación didáctica. La propuesta se encuentra en proceso de implementación, con resultados parciales, evidenciándose cambios cualitativamente superiores en la comunicación pedagógica sociocultural en correspondencia con el perfil del profesional que se forma en los Centros Universitarios, en la modalidad de Curso por encuentros.

ABSTRACT

A pedagogical communication is presented with a different perspective that assumes as essential references: The cognitive, communicative and sociocultural approach of Dr.C Angelina Roméu, with emphasis on the sociocultural dimension and the Didactic Orientation of Dr.C Susana Cisneros. The presentation proposes the concept of sociocultural pedagogical communication and the contribution of indicators to measure it. A proposal of activities to achieve this is also presented, based on the Didactic Guidance, based on the preparation of the teacher, supported by significant university processes that reaffirm the essence of the sociocultural, with a contextual character, in the formation of undergraduate at the Palma Soriano University Center. It is based on daily teaching practices, interviews, surveys with students, class observation, bibliographic review. Theoretical methods such as induction-deduction and síntesis analysis were taken into account for its foundation. categories of the cognitive, communicative and sociocultural approach, developmental didactics, the historical-cultural approach of Vygotsky and his followers and categories of Didactic Orientation. The proposal is in the process of implementation, with partial results, showing qualitatively superior changes in sociocultural pedagogical communication in correspondence with the profile of the professional who is trained in the University Centers, in the Course modality by meetings.

INTRODUCCIÓN

En el escenario cubano actual constituye un propósito de las universidades la formación humanística de profesionales de la lengua y la literatura que orienten su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa y autonomía, a partir de la combinación de los elementos teóricos indispensables, habilidades investigativas y comunicativas, y que se expresen en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social en los diferentes contextos de actuación. Al respecto Horruitiners (2006) expresa: " ...esta idea rectora persigue como propósito no solo centrar la enseñanza en los aspectos cognitivos, sino organizarla de modo que ellos se integren dialécticamente a los aspectos significativos, afectivos, conscientes y de compromiso social"

El docente por su encargo social es un comunicador, este profesional debe conocer las exigencias de la comunicación educativa, su carácter y componentes, para desarrollar sus habilidades comunicativas, no solo como individuos, sino también dentro de su profesión. Para ello debe trazarse como meta en la educación de la personalidad de los estudiantes el desarrollo de las habilidades comunicativas para que sean entes activos en su aprendizaje, en las instituciones educativas y en la comunidad. Enseñar a comunicar es también preparar al hombre para la vida.

Como aspecto importante que se integra en la concepción de este egresado es lo referido al desarrollo de una comunicación pedagógica al respecto en el modelo del profesional se refiere en este sentido, que el profesional de español debe ser capaz de comunicarse eficientemente y considerando la tendencia hacia una concepción sociocultural de las ciencias del lenguaje que pone de relieve los nexos entre la cognición, el discurso y la sociedad. Particular énfasis se colocará en la concepción de la lengua como nodo de articulación vertical en la concreción curricular.

Es significativa la influencia de la personalidad del profesor y sus relaciones con los estudiantes, así como las formas que se adoptan para organizar dicho proceso educativo, los métodos empleados, las formas de evaluación, que van a reflejar un clima comunicativo peculiar en cada situación, lo cual trasciende los límites de la experiencia de las aulas.

La educación esencialmente vinculada a la comunicación posibilita referirse a la comunicación pedagógica, proceso que se desarrolla, fundamentalmente en el ámbito educacional puede ser tratado desde la Orientación didáctica.

En el caso particular de esta investigación se toma como punto de partida la Orientación didáctica como una relación de ayudas que puede establecer un profesional (y en ocasiones un sujeto no profesional) con otra persona que es objeto según plantea, Del Pino y Recarey.

El estudio bibliográfico de las investigaciones desarrolladas por la doctora Susana Cisneros, permiten acercarse a la Orientación didáctica y a los subprocesos que en su interior se desarrollan, de manera que contribuya al fortalecimiento de la comunicación pedagógica desde la formación de pregrado en el ámbito universitario.

A pesar de los diferentes estudios realizados y de la praxis pedagógica se comprueba insuficiencias en el desarrollo de la comunicación pedagógica en los estudiantes de la carrera español-literatura en el CUM de Palma Soriano.

Teniendo presente esta problemática se propone el concepto de comunicación pedagógica sociocultural y sus indicadores para medirla, a partir de la Orientación Didáctica, en función de la preparación del docente, sustentado en procesos universitarios significativos que reafirman la esencia de lo sociocultural, con un carácter contextual, en la formación de pregrado en el Centro Universitario de Palma Soriano. Se presenta además una propuesta de actividades para el logro de esta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo cualitativo, descriptivo e interpretativo, se partió de la sistematización de experiencias desarrolladas en las prácticas diarias de la docencia, entrevistas, encuestas con alumnos, observación a clases y la revisión bibliográfica referidas al tema. Se consultó además el banco de problemas del Centro Universitario Municipal (CUM) de Palma Soriano.

El proceso de investigación incluyó aplicar diversos métodos, del nivel teórico: análisis-síntesis: con el objetivo de valorar los referentes teóricos relacionados con el proceso de comunicación pedagógica y la orientación didáctica y sintetizar los aspectos relacionados con el tema. Se utilizó también, el sistémico-estructural funcional: con el objetivo de valorar de forma sintetizada e integradora la orientación didáctica y en qué medida la misma ha contribuido a favorecer la comunicación pedagógica. El método de análisis bibliográfico permitió la profundización sobre el contenido de la investigación según los criterios y valoraciones dadas por varios autores. Para facilitar el estudio generalizado acerca de la orientación didáctica y para un mejor tratamiento al desarrollo de la comunicación pedagógica en los estudiantes de

segundo año de la carrera y arribar a conclusiones en la búsqueda de soluciones al problema se utilizó el método inducción-deducción.

El método matemático – estadístico, permitió la cuantificación y el procesamiento de los datos obtenidos, lo que posibilitó su posterior interpretación. Con este método se realizó la tabulación de los resultados de los instrumentos aplicados.

El estudio se desarrolló en el Centro Universitario Municipal Palma (CUM). La carrera de Licenciatura en Educación. Español –Literatura tiene en este curso una matrícula oficial es de 66 estudiantes, distribuidos en dos años académicos y en tres grupos. En el curso de la investigación se centra la atención en el segundo año con 43 estudiantes. Conformado por un grupo de 20 estudiantes con fuente de ingreso MINED y el otro con 23 estudiantes en la modalidad MES, para una población total de 43 estudiantes. De esta población se seleccionó de manera intencional, a los 23 estudiantes del grupo MES. Se trata de un grupo diverso cuyos intereses y modos de actuación hacen que se defina como un colectivo. La mayoría no se dedican a la docencia propiamente dicha, especialmente a labores en las bibliotecas en los diferentes niveles educativos, otros a otras labores como: funcionario del Comité Municipal de la UJC, administrativo y un por ciento considerado no ejercen ninguna actividad. Las cuestiones anteriormente planteadas facilitan la intencionalidad de la selección, teniendo en cuenta el modelo del profesional a formar y la diversidad del colectivo seleccionado por la fuente de ingreso a la universidad, modalidad de estudio, funciones de los centros universitarios, el intercambio con la comunidad.

Con respecto al claustro alrededor del 95% de los profesores han impartido docencia en la carrera, la mayoría ha participado en el trabajo metodológico desplegado, lo integran docentes muy reflexivos en temas de carácter político-ideológico con una elevada cultura general. Para el estudio se escogieron 5 son estos los que trabajan directamente con el grupo seleccionado, lo que representa el 100% total de los docentes.

La muestra, en sentido general, fue escogida intencionalmente, para determinar con exactitud las dificultades en la comunicación pedagógica. Para ello se visitaron un total de 5 clases para un 100 % del total de la muestra seleccionada. De las clases visitadas solo 2 explotan al máximo las potencialidades socioculturales para el desarrollo de la comunicación pedagógica sociocultural, lo que representa un 40 % del total de clases visitadas. Fueron realizadas 5 entrevistas a los docentes con el objetivo de comprobar, el comportamiento de la comunicación pedagógica en los estudiantes y el tratamiento a esta desde la clase encuentro y otros procesos universitarios.

Con la realización de las entrevistas se logran aportes relevantes que permitieron profundizar en el tema. Se analiza la información mediante la triangulación de: las observaciones realizadas a las clases; las exposiciones más relevantes de los docentes y los estudiantes, la teoría relacionada en el marco teórico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El lenguaje es un hecho histórico-social y su función primordial es la comunicación. Es fruto de la evolución del hombre mediante el trabajo en sociedad, y fue conceptualizada por F. Engels (1985, T.3, p: 8) cuando planteó: "... el desarrollo del trabajo contribuyó necesariamente a acercar más entre sí a los miembros de la sociedad, multiplicando los casos de ayuda mutua y de acción común y esclareciendo ante cada uno la conciencia de la utilidad de la cooperación", en lo cual la comunicación constituyó el vehículo para que se produjera". En este proceso histórico, la relación de los hombres ante el trabajo propicia cambios en la forma de producción social, y todos esos cambios estuvieron acompañados a otros cambios en sus procesos comunicativos.

Álvarez (1999), citado por Saladrigas (2006) refiere que el término comunicación es una palabra de origen latino (*communicare*.) que significa compartir o hacer común. Según la propia autora es considerada una categoría con carácter polisémico por sus diversos usos. Saladrigas (2006), plantea que la comunicación es una actividad compleja, un proceso, un área profesional y una disciplina.

De las diferentes aristas en que se evidencia la comunicación, la presente investigación, se acoge a la comunicación como proceso. Saladrigas refiere que la comunicación se ha comportado como un fenómeno transversal a diversos campos de la vida, fundamentalmente de lo social y lo humanístico.

Se asume el estudio que hace la sociolingüística, de los diferentes contextos en que se desenvuelven los individuos (los estudiantes). Cada uno de estos jóvenes procede de diferentes comunidades, donde el uso del lenguaje está determinadamente marcado por las condiciones socioeconómicas, los valores, entre otros factores, de cada comunidad de habla.

La perspectiva sociológica se hace evidente al tener en cuenta la sociedad como referente esencial para la educación, donde esta última constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa toda la sociedad, y esto se revierte en la comunicación de los estudiantes como un producto social.

Por otra parte, aprender significa, según la Pedagogía, un modo de interactuar, de comunicarse con otros, de apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos y transitar hacia formas de actuación autorreguladas. La unidad básica del análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde el punto de vista docente educativo es necesaria la enseñanza – aprendizaje de la comunicación pedagógica, que se concreta en la utilización correcta del lenguaje y tiene su realización a través del uso del idioma o lengua.

En la literatura pedagógica clásica se encuentran referentes teóricos que demuestran el interés por el desarrollo, evolución y enseñanza de la lengua, así como los estudios sobre el lenguaje. Un referente importante lo es el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de Angelina Roméu. La investigación asume los postulados implicados en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2007). Como resultado del avance logrado con la lingüística textual se han producido cambios en la concepción de la enseñanza de la lengua.

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural parte de la integración de tres dimensiones. La dimensión sociocultural de este enfoque está centrada en el conocimiento e importancia del contexto para el desarrollo de la cognición y la comunicación de los estudiantes, atendiendo a la intención, la finalidad y la situación en la que tiene lugar el proceso comunicativo.

Los estudiantes poseen patrones culturales, sociales y lingüísticos que adquieren en sus entornos socioculturales, a ellos se suman los que adquieren en el contexto educativo, de ahí la necesidad de contextualizarse desde el propio proceso educativo, pero sin subrayar las características aportadas por el contexto sociocultural del estudiante. En consecuencia, las investigaciones han dirigido la mirada a la búsqueda de nuevas vías didácticas para el desarrollo de la comunicación desde una perspectiva sociocultural, enfatizado en lo cognitivo y lo comunicativo.

De significativa importancia en el desarrollo de la comunicación pedagógica son los vínculos que establecen las diferentes instituciones educativas con: la familia, y el entorno sociocultural, lo que implica que, en la comunicación pedagógica, se deben tener en cuenta el contexto institucional y el contexto sociocultural.

El contexto del aula es un ambiente de comunicación creado por la interacción entre emisores y receptores, en este caso profesores y estudiantes, que emiten mensajes explícitos e implícitos, el cual está condicionado por el contexto institucional que permite organizar en: el espacio, el tiempo, las relaciones personales, incluyendo parte de los mensajes transmitidos; a su vez, el contexto sociocultural establece los fines generales de la educación. Fundamentos que se tienen en cuenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003), como enfoque didáctico que se inscribe dentro de las concepciones centradas en el discurso y en el enfoque comunicativo.

En este sentido es importante destacar para el desarrollo de la comunicación pedagógica desde la formación de pregrado, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural como “construcción teórica, resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas concepciones lingüísticas que centran su atención en el discurso y en los procesos de comprensión y producción de significados” (Roméu, 2003, p.5).

La comunicación educativa, también considerada por muchos autores como comunicación pedagógica, ha sido abordada por diversos investigadores de la ciencia pedagógica: Al respecto Leontiev (1974), Martín y Díaz (2000), Fernández (2002) la definen como Comunicación educativa; a su vez Reinoso (2002), Ortiz (1995) Cruzata y Caballero (2012) lo asumen como comunicación pedagógica. Se asume por esta investigadora el concepto que diera Ortiz (1995), sobre comunicación pedagógica que la define como: (...) una variante de la comunicación interpersonal que establece el maestro con sus alumnos, padres y otras personas, la cual posee grandes potencialidades formativas y desarrolladoras en la personalidad de educadores y educandos, con cierto carácter obligatorio para que pueda tener lugar la continuidad necesaria del proceso pedagógico.

En los estudios realizados para el desarrollo de esta investigación, queda evidenciándose que la comunicación pedagógica se ha enmarcado, fundamentalmente al contexto educativo de las enseñanzas primaria, media y media superior, quedando siempre una brecha en el contexto educativo universitario.

La universidad de estos tiempos asume roles diferentes y que rebasan lo curricular, donde adquiere un papel fundamental la comunicación pedagógica sociocultural, la que se define como: la variante comunicativa que se establece por los individuos en diferentes contextos socioculturales, que rebasa el ámbito docente, que favorece una retroalimentación desarrolladora con un código conceptualizado por su carácter interactivo y generalizado.

Teniendo como punto de partida el concepto de comunicación pedagógica sociocultural, es necesario preguntarse ¿Cómo formar un profesional en la carrera Español Literatura con competencias comunicativa y un espectro más amplio capaz de ejercer en otros entornos sociales? De ahí la importancia de la comunicación pedagógica sociocultural en la preparación de los estudiantes de la especialidad español-literatura. El profesional pedagógico debe ser integral y tener amplios conocimientos sobre lingüística,

lexicología, morfología, sintaxis, fonética, y semántica, y elevar su profesionalismo en cualquiera contexto donde se desempeñe.

La universidad de hoy entraña una mirada diferente respecto a la formación de profesionales es por ello que para lograr una actuación profesional pedagógica con enfoque integrador y contextualizado, el modelo del profesional centra la atención en la preparación para la vida que incluye no solo la instrucción (conocimientos, habilidades, hábitos) sino también el desarrollo (independencia, autoaprendizaje, autocontrol) y la educación (rasgos del carácter, intereses, motivos, valores, convicciones, normas de conducta, aspiraciones en correspondencia con los significados positivos sociales y de identidad nacional); el contenido de las competencias incluye componentes conceptuales, procedimentales, motivacionales y actitudinales, que en una interacción dinámicas la configuran; en las competencias docentes deben distinguirse de forma estrechamente relacionada, elementos de las regulaciones inductora y ejecutora de la actividad pedagógica.

El contexto histórico cultural de una comunidad humana imprime rasgos distintivos a la manera en que sus miembros interpretan la realidad, se relacionan, crean, y a la lengua mediante la cual se comunican. A su vez, la lengua, por su función de mediador instrumental entre los miembros de una comunidad lingüística y su cultura, participa activamente en la construcción, acumulación y transmisión del acervo cultural. Es por ello por lo que en el desarrollo de la comunicación pedagógica que se propone adquiere significativa importancia el enfoque sociológico, que tiene en cuenta la sociedad como referente esencial para la educación y la responsabilidad de la escuela como institución social que debe establecer los vínculos necesarios con las familias y otras entidades sociales en la que se desarrollan los estudiantes, a tono con los cambios producidos en la humanidad en el orden científico y tecnológico.

Cuando el aspecto sociocultural cobra determinada relevancia en el desarrollo del aprendizaje del estudiante, su rol está estrechamente vinculado entonces, con el rol orientador del profesor y su función en el proceso educativo. El profesor es un ente activo desde la dimensión social con un alto nivel de influencias tanto en lo discursivo como en lo actitudinal, capaz de transformar su entorno. De esta manera, se precisan algunos elementos para evaluar la comunicación pedagógica sociocultural en diferentes entornos socioculturales: dominio del tema a tratar, unidad entre lo objetivo, racional, y lo emocional, precisión y coherencia, lenguaje contextualizado y significativo, estímulo al conocimiento y a la cultura en general.

Ante el consenso que el proceso de enseñanza aprendizaje constituye objeto de la didáctica, este se concibió desde una perspectiva orientadora². En este sentido, considera aspectos que estructuran la orientación didáctica a partir del diagnóstico como requisito y de los subprocesos de mediación (ayudas con carácter didáctico dirigidas básicamente a la orientación del contenido para el logro de la correcta apropiación de los conocimientos); subproceso de intervención (procederes para el desarrollo de las mediaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, es esencialmente comunicativo y dialógico, permite el intercambio de ideas, sentimientos, e información, que posibilita el desarrollo del contenido del currículo).

Del mismo modo la autora referida alude al subproceso de extrapolación que relaciona al sujeto con el contexto, lo cual implica la relación indispensable con la sociedad. Considera la extrapolación como un proceso que implica la comprensión, construcción de textos y su utilización en otros contextos sociocultural.

La orientación didáctica brinda las herramientas para lograr una adecuada comunicación pedagógica sociocultural. En ella se considera que la herramienta fundamental para lograrlo lo constituye la categoría contexto. Es decir, se tienen presentes los elementos identitarios de esos participantes, acordes al contexto en el que se desarrollan estos estudiantes, entre los que pueden mencionarse: necesidades, vivencias, costumbres, preferencias y aspiraciones, el modo de establecer la comunicación y su preparación cultural en general.

El contexto sociocultural desempeña un papel protagónico en el subproceso de mediación, a partir de la necesidad de ubicar al estudiante en diferentes contextos socializadores, donde a su vez produce una comunicación condicionada al mismo.

El contexto sociocultural involucra a todos los factores que se conjugan y que rodean un acto de habla o emisión de un discurso oral: situación comunicativa, intención comunicativa, finalidad comunicativa, tarea comunicativa, estatus social de los interlocutores, entre otros.

Se significa que se parte del subproceso de mediación, contexto-, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen una serie de patrones lingüísticos, culturales y sociales, que le propicia el contexto social, y el contexto docente en el que interactúan. Estos patrones ya adquiridos constituyen la base para el perfeccionamiento del subproceso de intervención, comunicación, donde cobra significación los modos de actuación, dominio lingüístico-discursivo oral y escrito, en el ámbito pedagógico y en el contexto sociocultural que se concreta en el subproceso de extrapolación, como subproceso que implica la comprensión, construcción de textos y su utilización en otros contextos. Logrando así una comunicación pedagógica sociocultural como finalidad de este proceso. Cada uno de estos subprocesos ejerce una determinada influencia complementándose a su vez en la forma de expresarse de estos estudiantes.

Se considera significar que se asumen las ideas aportadas por los autores citados que han trabajado la comunicación pedagógica, y a partir de ellos se inserta su adecuación a la problemática de la formación del profesor en la carrera: Licenciatura en Educación Español Literatura. En este caso se recomienda realizar actividades como la siguiente:

Actividad 1.

Trabajo científico estudiantil: Proceso universitario: Investigación.

Lugar: CUM. Participación en el Fórum Científico Estudiantil (evento de base)

Objetivo: Propiciar el desarrollo de la comunicación pedagógica sociocultural, a través de la socialización de experiencias, de manera que potencie al desarrollo de habilidades investigativas.

Fecha de realización: Según cronograma del CUM

Forma de evaluación: Se otorgarán las categorías: relevante, destacado, mención, según lo determinada por el tribunal que evalúa Proceder metodológico. Como parte del trabajo científico estudiantil y con vista a su preparación para la realización de trabajos de Curso de Trabajo, de Diploma y potenciar además el desarrollo de una cultura general se les Indicará a los estudiantes desde el primer día de clases la realización de investigaciones cuyos ejes temáticos giren al alrededor de: Identidad cultural, el desarrollo literario en Palma Soriano, la literatura y el arte en el territorio, La literatura universal y su incidencia en literatura local, la literatura local y su promoción en actividades socioculturales.

El docente motiva, y orienta la realización del trabajo, luego ofrece los elementos necesarios para que los estudiantes investiguen. Los estudiantes tendrán la posibilidad de escoger la temática. Esta actividad se irá enriqueciendo con el contenido que reciben en los programas de estudio. Se darán orientaciones relacionadas con: lugares donde pueden visitar para adquirir la información, de personalidades de la cultura palmera con repercusión en una de estas temáticas, también la literatura a consultar. Posteriormente los estudiantes deberán realizar un informe de lo investigado bajo la orientación de profesores asignados quienes ofrecerán los aspectos metodológicos elementales para la investigación. En la exposición deben estar presentes los aspectos a evaluar en la comunicación pedagógica sociocultural.

Actividad 2.

Objetivo: Propiciar el desarrollo de la comunicación pedagógica sociocultural, a partir del discurso museológico del “Museo Histórico” y una conferencia sobre la temática de “La liberación de Palma”, por el historiador de la ciudad.

Medios: Conferencia de Manuel Oliva Sirgo, historiador de la ciudad de Palma Soriano y discurso museológico.

Proceder metodológico: Con motivo de celebrase un aniversario de la Liberación de Palma, los estudiantes realizarán una visita al “Museo Histórico”, en el cual la temática general abordada es lo referido a el hecho histórico y la incidencia de Fidel en él. Los estudiantes luego de disfrutar del discurso museológico y de observar el montaje museográfico, tendrán la posibilidad de escuchar la conferencia: “Presencia de Fidel Castro en Palma Soriano”, a cargo del historiador de la ciudad.

Para su proceder se debe con antelación coordinar la visita al museo, y la conferencia con el historiador. Se sugiere diseñar la actividad desde la Estrategia Educativa. Los estudiantes podrán dialogar, interrogar, emitir criterios sobre el tema, de manera que amplíen sus conocimientos sobre la historia local y en especial el hecho histórico, estimulando la comunicación pedagógica sociocultural. Posteriormente se seleccionará un estudiante que deberá realizar una disertación sobre tema en el próximo matutino, dirigido a los estudiantes de los restantes grupos y años de la carrera. Los demás estudiantes del grupo deberán redactar una valoración del tema.

Forma de evaluación oral y escrita. En ambas se tendrán en cuenta los aspectos a medir para el desarrollo de la comunicación pedagógica sociocultura

CONCLUSIÓN

El desarrollo de una comunicación pedagógica sociocultural en la formación de estudiantes de pregrado en el Centro Universitario Municipal de Palma constituye, una necesidad a partir de la misión que tiene hoy dentro en el territorio palmero el (CUM). Es necesario que el profesor de la carrera de Español Literatura, a partir de su encargo y misión social en el territorio potencie el desarrollo de un profesional con un espectro de actuación mucho más amplio, capaz de ejercer en otros entornos sociales, para ello es necesario confeccionar actividades encaminadas a este fin

REFERENCIAS

- Berges Díaz, J. M. (2003). Modelo de superación profesional para el perfeccionamiento de habilidades comunicativas en docentes de la Secundaria Básica. [Tesis doctoral, Instituto Superior Pedagógico Félix Varela].
- Cisneros, S. (2017). Posturas en la formación didáctica de Profesores de Español. *Revista Opuntia Brava* (9) No. 4
- Cisneros, S. (2018). La orientación didáctica en la formación de profesionales de Español- Literatura (Tesis de doctorado como Doctor en Ciencias). Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana, Cuba
- Cisneros, S. Castro, R, Serrano, D. (2020). El discurso pedagógico: alianzas en una especialidad de posgrado. *Revista Maestro y Sociedad. Número Especial. RNPS: 2079, ISSN 1815-4867, Ediciones UO. Universidad de Oriente, pp. 35-47.* <https://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS/issue/view/15>
- Cisneros, et. Al (2021) Hacia la neuroorientación en Concepciones y buenas prácticas en didácticas particulares <https://allspace.ucf.edu.cu/index.php/s/d7BnZbsqtx9za8a>
- Chiavenato, I. (2017). Administración recursos humanos. McGraw-Hill.
- Contreras- Burgueño, Y. (2022). La Comunicación Educativa, elemento influyente en el proceso de superación de los docentes, *Revista: Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo* ISSN: 1989-4155 Universidad de Las Tunas, Cuba
- Gé, Y. (2015). La producción de textos orales en los estudiantes de preuniversitario a partir de relatos de vida (Tesis de Doctor en Ciencias Pedagógicas) Universidad de ciencias pedagógicas “Frank País García,” Santiago de Cuba, Cuba.
- González, J. (s.f). Curso No. 2 para la reserva especial pedagógica. Aspectos socio-psicológicos de la dirección. ISP José de la Luz y Caballero. Holguín
- Horrutiniér S P. (2006). La universidad en la época actual. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Ministerio de Educación Superior (2016). Modelo del profesional Carrera: Licenciatura en Educación Español – Literatura.
- Ministerio de Educación Superior. (2016) Plan de estudio “E”, Carrera: Licenciatura en Educación Español –Literatura. La Habana ,2016
- Ministerio de Educación Superior (2016) Programas de Asignaturas Carrera: Licenciatura en Educación Español-Literatura.
- Moragas Freixa, M. (2010). Comunicación y motivación de directivo; un modelo antropológico. [Tesis doctoral Universidad internacional de Catalunya]. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAicGu0tnnAhXHtlkKHW1ACf4QFjAEegQIAhAB&url=https%3A2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2Fhandle%2F10803%2F9332%2FMoragas_Freixa.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usq=AOvVaw1elqEOINuppBkCZheQXOr1
- Ochoa-Cruz, A E. (2022) La comunicación pedagógica en la actividad de dirección escolar, *Revista Luz* Vol. 21. (3), pp. 123-134, julio-septiembre, 2022 Edición 92. III Época. ISSN 1814-151X <https://luz.uho.edu.cu>
- Ortiz, E. y Mariño, M. (2003). Problemas contemporáneos de la didáctica de la educación superior. Universidad de Holguín. (Material digitalizado). <https://www.researchgate.net/profile/Emilio>
- Trelles, I. (2002). Bases teórico - metodológicas para una propuesta de modelo de gestión de comunicación en organizaciones. [Tesis doctoral, Universidad de La Habana]
- Parra -Rodríguez, JF (2018). Relación componentes estructurales vs funciones de la comunicación, *Revista: Atlante. Artículo en PDF. Universidad de Las Tunas. Las Tunas, Cuba.*
- Repilado- P. (1999). Reflejo de las relaciones socioculturales en el habla de algunas comunidades de Santiago de Cuba. En *Actas II.VII Simposio de Comunicación social. Santiago de Cuba: CITMA. Centro de Lingüística Aplicada, 1999. (p. 60).*
- Roméu -Escobar, A. (2007). El enfoque Cognitivo, Comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Saladrigas, H. (2005). Coordenadas cubanas para un fenómeno complejo: Fundamentos para un enfoque teórico-metodológico de la investigación de la Comunicación Organizacional. [Tesis doctoral, Universidad de La Habana].